

DRYAD

Applicazione e simulazione di soluzioni basate sulla natura (NbS) per incrementare la resilienza degli ecosistemi e territori agro-silvo-pastorali del Mediterraneo

Il progetto

DRYAD, un progetto di Horizon Europe attivo **dal 2024 al 2028**, contribuirà alla **Missione per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici** sviluppando e implementando **soluzioni basate sulla natura (NbS) concrete a supporto della mitigazione climatica, rivolte agli ecosistemi agro-silvo-pastorali del Mediterraneo.**

Il progetto integra **innovazioni scientifiche, tecnologiche e socio-economiche** all'avanguardia con soluzioni trasformatrici, promuovendo una governance multilivello, intersettoriale, integrata e adattiva, anche attraverso lo sviluppo di **sistemi di supporto alle decisioni (DSS).**

Regioni dimostrative e replicative

La proposta sarà incentrata sullo **sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di soluzioni basate sulla natura (NbS)** in 5 Regioni dimostrative (DR), che verrà trasferita a 3 Regioni Replicative (RRs).

Consorzio

Il progetto include **27 partners** da **6 diversi paesi** (Spagna, Olanda, Portogallo, Italia, Grecia e Francia)

Il progetto è stato finanziato dal Programma Europeo Horizon di ricerca e innovazione, col numero di Grant Agreement GA 101156076

Funded by
the European Union